

Юлія Гусак

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 012 Дошкільна освіта,
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
Вінниця, Україна

ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

Анотація. У статті здійснено дефінітивний аналіз понять дослідження «граматика», «граматична правильність мовлення», «дидактична гра». Проаналізовано Базовий компонент дошкільної освіти, освітню програму «Дитина». Висвітлено особливості формування граматичної правильності мовлення в дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор. Авторами наведено приклад дидактичної гри на формування граматичної правильності мовлення.

Ключові слова: граматики, граматична правильність мовлення, дидактична гра, діти старшого дошкільного віку.

Abstract. The article provides a definitive analysis of the research concepts «grammar», «grammatical correctness of speech», «didactic game». The basic component of preschool education, the educational program «Child» was analyzed. The peculiarities of the formation of grammatical correctness of speech in children of older preschool age by means of didactic games are highlighted. The authors give an example of a didactic game on the formation of grammatical correctness of speech.

Key words: grammar, grammatical correctness of speech, didactic game, children of older preschool age.

Постановка проблеми та її актуальність. На сучасному етапі реформування освіти одне з головних завдань – створення необхідних умов для повноцінного розвитку й самореалізації кожного громадянина України. У Базовому компоненті дошкільної освіти (освітній напрям «Мовлення дитини») визначено складники мовленнєвої компетентності: фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний, які засвідчують їх взаємозалежність і взаємозумовленість [1, с. 19]. Успішній реалізації цього освітнього напрямку сприятиме передусім вироблення в дітей позитивних мотивів до вивчення української мови. Тому наповнення занять з мовлення ігровими елементами, мовними іграми, включення ігрових технологій є необхідними.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різні аспекти формування граматичної правильності мовлення в дітей дошкільного віку вивчають українські науковці та методисти: А. Богуш, Н. Гавриш, Г. Григоренко, К. Крутий, І. Лапшина та ін.

Формулювання цілей статті. Головною метою даної роботи є теоретично розкрити й обґрунтувати особливості формування граматичної правильності мовлення в дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор.

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичною основою формування в дітей дошкільного віку граматичної будови мови є наукова граматики, яка включає граматичні категорії, граматичні одиниці й граматичні форми. Дитина від народження до школи має засвоїти різні види граматичних значень, тобто оволодіти граматичною будовою мови.

Науковиця А. Богуш зазначає: «граматика – це розділ мовознавства, який вивчає будову мови і мовних конструкцій» [2, с. 346]. Усі її закономірності чітко сформульовані в граматичних правилах. *Грамматична правильність мовлення* – це «дотримання у процесі спілкування основних граматичних норм, сформульованих у вигляді правил» [2, с. 347]. Педагог К. Ушинський уважав, що граматична правильність мовлення може бути не лише знаннями, але й звичкою.

Діти старшого дошкільного віку повинні вміти утворювати назви тварин, птахів жіночого року від чоловічого; правильно вживати відмінникові закінчення множини іменників середнього роду; утворювати нові іменники; ступені порівняння прикметників; правильно вживати числівники з іменниками; вживати вставні слова (напевне, мабуть, здається); будувати прості поширені речення та різні типи складних речень та ін.

Для перевірки мовлення дітей старшого дошкільного віку педагогу потрібно мати спеціальний матеріал, вихователь має підбирати найвдаліші методи та прийоми, які сприяли б можливості виявляти особливості граматичної правильності мовлення дітей.

Одним із продуктивних способів формування граматичної правильності мовлення є включення дидактичних ігор і цікавих завдань на занятті та повсякденному житті, що дозволяє вирішити багато педагогічних завдань.

Дидактична гра – це гра, яка спрямована на формування в дітей потреби в знаннях, активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення пізнавальних умінь і навичок, збагачення життєвого досвіду. Учена І. Лапшина зауважує, що дидактична гра є не тільки навчальним прийомом, але й може слугувати формою організації пізнавальної діяльності дітей на заняттях з мови [4, с. 88]. У світовій педагогіці вперше розробили відомі системи дидактичних ігор для дошкільників Ф. Фребель і М. Монтесорі.

Дидактичні ігри сприяють розвитку мовлення, збагачують словниковий запас, навчають спостерігати, порівнювати, зіставляти, класифікувати, описувати. Вони розвивають кмітливість, допитливість, сприяють засвоєнню знань, викликають позитивні емоції.

Існують різні види дидактичних ігор на формування граматичної правильності мовлення:

– на словотворення (утворення прикметників, іменників з двох слів; утворення іменників від дієслів; утворення споріднених слів тощо);

– на словозміну (відмінювання дієслів, іменників, займенників; вживання часу дієслів; узгодження прикметників і числівників з іменниками тощо);

– на удосконалення синтаксичної характеристики мовлення (розгляд картини та бесіда за її змістом).

З дітьми старшого дошкільного віку доцільно проводити дидактичні ігри для формування граматичної правильності мовлення на тему «Чого більше?», «Чого не стало?», «Кому що потрібно?», «Так чи не так?», «Що змінилось?», «Назви предмети», «Магазин іграшок», «Порахуй, скільки?», «Що я чув по радіо», «Опиши картинку», «Пошта», «Плутанина», «Що я бачив», «Одягни ляльку» та ін.

Наведемо приклад дидактичної гри «Два – один» для старших дошкільників.

Мета: вчити дітей утворювати іменники з двох слів; розвивати мовлення, мислення, увагу; розвивати в дошкільників уміння діяти за вказівками вихователя; виховувати цікавість до ігор.

Ігрове завдання: з'єднати два іменники та утворити слово.

Правила гри: У грі може взяти участь уся група. Дітям потрібно із двох іменників скласти одне.

Результат гри: діти складають слово з двох іменників.

Ігровий матеріал: картинка (іграшка) Їжак Сонника.

Хід гри:

– Діти, сьогодні до нас завітав мультяшний герой Їжак Сонник і він приніс завдання.

А чи пам'ятаєте ви, яку силу він має?

– Так, він може бігати на надзвукових швидкостях. Їжак Соні любить пригоди та не любить стояти на місці. І на одному із випробувань він отримав завдання, з яким не впорався через свій запальний характер. Тому він просить вашої допомоги.

– У нього є два слова, нам потрібно їх з'єднати і змінити так, щоб вийшло одне.

Наприклад: лист і падати = листопад. Давайте далі!

Небо і схил – небосхил.

Птах і ферма – птахоферма.

Хліб і робити – хлібороб.

Ліс і рубати – лісоруб.

Сніг і падати – снігопад.

Зорі і падати – зорепад.

Правильний підбір дидактичних ігор сприятиме розвитку мовленнєвої компетентності, логічного мислення та уваги, формуванню необхідних життєвих навичок. Результат використання ігор залежить від дотримання певних вимог: вони мають відповідати віковим особливостям дітей; бути різноманітними; ігрові завдання мають відповідати рівню розвитку дітей.

Отже, дидактичні ігри можуть бути ефективно використані в процесі навчання дітей старшого дошкільного віку української мови, оскільки допоможуть урізноманітнювати навчання, збуджувати ініціативу дошкільників, залучати їх до активної роботи.

Список використаних джерел

1. Базовий компонент дошкільної освіти. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya>
2. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови : Підручник. Київ : Вища шк., 2007. 542 с.
3. Колеснік К., Комарівська Н., Карук І., Пахальчук Н. Розвиток зв'язного мовлення старших дошкільників засобами театралізації. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*. 2022. Вип. 17(2). С. 104–115.
4. Лапшина І. М. Місце дидактичних ігор у позитивній мотивації полімовності дітей молодшого шкільного віку. *Науковий вісник Ізмаїльського держ. ін-ту*. 2000. Вип. 9. С. 87–90.
5. Основи вітчизняної дошкільної лінгводидактики : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра, спеціальності 012 Дошкільна освіта / укл. І. М. Лапшина, К. А. Колеснік. Вінниця : ТОВ Ландо ЛТД, 2018. 224 с.